

TURKISTON JADIDCHILIK G'OYALARIDA XOTIN-QIZLAR TENGLIGI MASALASI

Sevara Yo'ldashova Nuraddinovna

UrDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190086>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 20-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Jadid, ma'rifatparvar,
Jadidizm, tuzum, "Usuli qadim",
ma'rifat, Ayollar huquqi, gender
tenglik, maorif

ABSTRACT

Ushbu maqolada Turkistondagi jadidchilik harakati XIX asrning boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar, ma'rifatchilarining Turkiston o'lkasida ma'rifatparvarlik g'oyalari shuningdek, ayollarni savodli qilish borasida olib borilgan islohatlar, gender tenglik masalalari qanday targ'ib etilganligi yoritib berilgan.

Yurtimizda xotin-qizlarning o'rni, ularning jamiyat hayotida nufuzini har tomonlama oshirish, ularning ta'lim olishi, ularni ish bilan ta'minlash, ularning mavqeini oshirish masalasida samarali ishlar olib borilmoqda va targ'ibot ishlari ham keng yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarida xotin-qizlar masalasiga to'xtalar ekan, shunday fikrlarni bildiradilar: "Onalar va bolalar sog'lig'ini muhofaza qilish, ayollarning turmush sharoitlarini hisobga olgan holda, ish bilan ta'minlash, opa-singillarimizning og'irini yengil qilish uchun har tomonlama imkoniyat yaratish, xotin-qizlarning ijtimoiy- siyosiy hayotimizdagi o'rni va nufuzini oshirish bo'yicha davlat siyosatini davom ettirishni biz o'zimizning eng muhim vazifamiz deb bilamiz" deya ta'kidlab o'tadi muhtaram prezidentimiz.

Bu fikrlar xotin-qizlar nufuzini, mavqeini har tomonlama tiklash dolzarb ahamiyat kasb etishini ko'rsatish bilan birga ularga zarur shart-sharoit yaratish kerakligini ham ko'rsatib o'tadi. Bundan qariyb bir asr muqaddam Turkiston o'lkasida taraqqiyparvar jadidlar jamiyat hayotida ko'plab masalalar singari xotin-qizlarning jamiyatda nufuzini ko'tarish, ularning ta'lim olishi, huquqlari, umuman jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan qarash va munosabatni o'zgartirish, avvalo ularni bilimli qilib tarbiyalash masalasida oldingi qatorda turib, bu qarashlarni amalga oshishiga sababchi bo'ldilar. Demak, hozirgi davrda xotin- qizlarning jamiyat hayotida o'rni masalasi qanday muhim ahamiyat kasb etsa, XIX asr oxiri – XX asr boshida ham o'z dolzarbligi bilan ajralib turgan. Mazkur vaziyatni o'rganish, tahlil qilish, jadidlarimiz qarashlarini ilmiy muomalaga kiritish bugungi kunda ham dolzarb vazifalardandir. Shu davr uchun bu kabi qarashlar jadidlar faoliyati uchun anchayin katta natija hisoblanadi

XIX asr oxiri – XX asr boshida o'lkadagi ma'naviy hayotga nazar tashlaydigan bo'lsak, XIX asr oxiri – XX asr boshida ommalashgan otinchilik qizlar uchun boshlang'ich ta'lim vazifasini ado etdi, ularga bibixalifa yoki bibiotinlar dars berganlar. Maktab yillarida qizlar o'z bibiotinlari boshchiligida asosan, "Haftiyak"ni Qur'onning 2-3 ta surasini o'qib o'rganganlar. Qur'onning boshqa suralarini esa uylarida o'rgatishgan. "Qizlar uchun ilm mutlaqo ortiqcha, qizlarni tikish, bichish va to'qishga o'rgatishlar, o'qish va yozishni chetga surib qo'yinglar", -

degan jamoatchilik fikrining mavjudligi adabiyotlarda keltiriladi. Kamdan-kam qizlar o'qishga o'rgatiladi, undan ham kam hodisalarda yozishga, qizlarning ko'pchiligi asosan kunduzgi ibodat, namoz o'qish bilan band edi. Turkistondagi maktablarda qizlar ko'prok fors va turk she'riyatini o'rganib, yozuvga kam e'tibor berganlar. Maktablarni tugatishlari bilan qizlarning o'qishiga yakun yasalgan. Ba'zi joylarda qizlar maktabi bo'lsada, ota-onalar bir yildan keyin o'qizlarning o'qishini to'xtatib qo'yar, odatda ularni juda yosh turmushga berib yuborardilar. Bularning barchasi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida turkiston maktab-maorifining o'ziga xos xususiyatlaridan biri edi.

Ismoilbek Gasprinskiy 1884 yil “usuli jadid” maktabini ochib, maorif tizimini isloh etish borasida g'oyalari “Tarjimon” gazetasida e'lon qilib, maorif tizimi oldida hal etish kerak bo'lib turgan vazifalardan biri – qizlar maorifiga ham alohida e'tibor berish lozimligini ta'kidlagan.

Jadidlar farzandlar tarbiyasi ayollar qo'lida ekanligi alohida ta'kidlaganlar. Sadridin Ayniy bu haqida quyidagi fikrni bildirgan edi: “Agarda xotun kishi tarbiyat topgan, savodli bo'lsa, farzandini ham tarbiyat qilib taraqqiylik odami qiladur”. Bu tarbiyada ayniqsa, bolalar bilan ko'proq shug'ullanadigan ona hal qiluvchi ahamiyatga ega hamda onaning bola tarbiyasiga e'tiborsizlik bilan qarashi fojiali oqibatlariga olib kelishi mumkinligi jadidlar tomonidan e'tirof etilgan.

Abdurauf Fitrat kelajak avlodlarning ongsiz, irodasiz, tarbiasiz, nodon va johil bo'lmasliklari uchun xotin-qizlar o'qimishli, sog'liqni saqlash va bolalar tarbiasidan xabardor bo'lishlari kerakligini zarur deb biladi. U tarbiyani juda muhim ijtimoiy hodisa, jarayon deb biladi va unda “Oiladagi mushkulvazifa go'dak tavalludidan so'ng er-xotin bo'yniga tushadigan farzand tarbiasidir”, deb uqtiradi. Umuman olganda, jadidlarning oila masalasidagi qarashlarida Fitratning “Birinchi tarbiya (oila tarbiasi) tarbiyaning eng muhimi hisoblanadi. Uning ta'siri odam tabiatiga mustahkam o'rnashadi” - degan fikri asos bo'lib xizmat qiladi.

Jadidlar oila va jamiyatda o'qimishli ayolning o'rni mavqeyi o'zgacha ekanligini tushuntirishga harakat qilganlar. Bu haqida manbalardan quyidagilarni bilish mumkin: “...xotinlarni o'qitmoq va ularning oqillarini jilo bermak va erlari birla yaxshi muomalalar qilmoq va bolalarini tarbiyat qilmoqni yaxshi bilmaklari xususida ta'lim albatta zarurdir”. Toshkentdagi Eshonxo'ja Xonxo'jayev yangi usul maktabida 3 ta qiz, Sobirjon Rahimovning maktabida 15 ta qiz o'qigan. Qo'qon shahrining G'alchasoy mahallasida Muhammadjon Xoliqiy 1913 yilda dastlab “usuli jadid”, keyin esa qizlar maktabini ham tashkil qilgan. Unda singlisi Soliyaxon Abduxolik qizi o'quvchilarga saboq bergan. Abdulla Avloniy maktabida ham qizlar o'g'il bolalar bilan yonma-yon o'tirib, tahsil olgan. Tavalloning “Qarindosh va hamshaharlarimiz mazluma qizlar tilidan” she'rida qizlar ulardan “halokatdan”, “malomatdan” qutqarishni o'qitishni, erk va hurlik berishni so'raydilar. Hattoki, kelajakda oila, tenglik va saodatli, muhabbatli va sadoqatli turmush masalasini o'rta qo'yadilar.

Shunday bir sharoitda davrning ilg'or ziyolilaridan Zuhridin Fathiddinzoda, Rauf Muzaffarzoda, Abdulla Avloniy, Tavallo, Cho'lpon, Ubaydullo, Hamza, Mirmuhsin, Nozimaxonim, Laylixonim kabilar o'sha davrda gazeta-jurnallar sahifalarida o'zbek xotin-qizlari ma'naviy, ijtimoiy, siyosiy hayotini, kundalik turmushini, ularning ilm-fanga, hunarga, san'atga o'rgatish lozimligini ta'kidlab, qator maqolalar yozganlar.

Turkiston jadidlarining otasi bo'lgan Behbudiy millatning ko'zini ochish, asriy qullik iskanjasidan ozod etish, yo'llarini, avvalo, xalq ma'naviy jihatlarini o'stirish bilan bog'laydi. Birinchidan, diniy, va dunyoviy bilimlarni mukammal o'qitadigan yangi jadid maktablari tashkil etib, millatning kelajagi bo'lgan farzandlarni komillik darajasiga ko'tarish. Ikkinchidan, jurnallar tashkil qilib omma ongini oshirish, Uchinchidan, teatr turuppalari tashkil qilib, xalqning ba'zi yomon illatlarini fosh etib, madaniy oshirishni maqsad qilib oldi.

Behbudiy bola tarbiasida oilaning, maktabning rolini ko'rsatar ekan, ularning jismoniy, gigenik tarbiasiga ham e'tibor qaratmoq lozim ekanligini o'qtiradi. Bunday qarashlarni uning “Hifzi sihati oila” (Oilaning salomatligini saqlash) maqolasida bayon etadi.

“Bolalarning yosh vaqtlaridan ishqiy g‘azallar o‘qishlariga yo‘l qo‘ymaslik, kerak deydi. Ayniqsa, qizlar tarbiyasi haqida gapirib, bunda o‘ta ehtiyotkorlik lozim deydi. O‘n to‘rt yoshga to‘lgan qizlarni bu vaqtda nihoyat diqqat bilan o‘tkazib, ularni zohiriy va botiniy va tarbiyalarini hifzi sihat va shariat taklifig‘a muvofiq etmoqlari kerak. Bu holda qizlarni vujudini quvvatsiz etadurgan har xil taomlardan saqlab ham issiq liboslarni kiyg‘izmoq kerak” - deydi o‘z maqolasida. Behbudiy. To‘y-ma‘rakalarga ketadigan befoida pullarga bolalarni hukumat maktablariga berib, bu puldan talabalarni Makka va Madina, Misr, Istanbul va Rossiya dorilfunun va dorusanolarig‘a yuborilib, diniy, dunyoviy va zamonaviy odamlar yetishtirishni yoqlab chiqadi.

Fayzullohning “Xotinlarga ilm lozimmi?” (1909, 62-son), “Xotinlar erkaklar bilan barobar emas” “Xotun kishi qozi bo‘la oladimi?”), “Bir musulmonning teng huquqlilik tog‘risida yozgani”), “Musulmonlar ovozi (xotin-qizlarga teng huquq berilishi to‘g‘risida)”) kabi publitsistik maqolalarida Turkiston ijtimoiy-maishiy hayotining asosiy muammolaridan bo‘lgan mahalliy xotin-qizlarning haq-huquqi va maorifi masalasi haqida bahslar yuritiladi.

Hattoki, Ismoilbek Gasprinskiy ham “Dorur-rohat” asarida ham amirning rafiqasi Xadichabonuning davlatni boshqarish ishlariga aralashishi, ayollar qozi (sudya) kabi turli vazifalarda ishlashi to‘g‘risida yozar ekan, bu bilan xotin-qizlarning ijtimoiy faoliyatida erkaklardan kam ish bajarmasligini ko‘rsatadi” - deb yozadi.

Shuning uchun ham jadidlar musulmon xotin-qizlarini ozodlikka chiqarishga, teng huquqli bo‘lishga, shu bilan taraqqiyot yo‘liga, ilm-fan, ma‘rifatga, dunyoviy ishlarni o‘rganishga chaqirganligi, undaganligi ularning xizmatlari beqiyosligini ko‘rsatardi. Eng asosiysi, erkaklar bilan teng huquqda jamoat ishlarida qatnashishlari, saylovlarda ishtirok etishlari uchun qilgan sa‘y-harakatlari Turkiston ma‘rifatparvarlarining Sharq mamlakatlarida birinchilardan bo‘lib intilganligini ko‘rsatardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Bukhara Inqilabi Tarikhi Uchun Materiallar” (Materials for the 206 TIMUR KOCAOGLU history of Bukharan revolution). In Asarlar, 1: 3–260. Tashkent:
2. Jadid mutafakkirlarining axloqiy qarashlari. –T.: O‘zMU. 2007. Mahmudova G. Jadidizm va Turkistonda axloqiy-estetik fikr taraqqiyoti.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 maydagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2995 – sonli Qarori.
4. Jadid mutafakkirlarining axloqiy qarashlari. –T.: O‘zMU. 2007.
5. Jadidizm va Turkistonda axloqiy-estetik fikr taraqqiyoti. -T.: Davr-press, 2006.